

AYRIM TUR BALIQLARNING YUQUMSIZ KASALLIKLARI-GIPOVITAMINOZLAR

Yaqubov Muzaffar o'qituvchi

Agrar qo'shma fakulteti Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001402>

Anotatsiya. Respublikamiz fermer xo'jaliklariga ayrim turdagi baliqlarning yuqumsiz kasalliklari tobora oshib bormoqda, baliqchilikda gipovitaminozlar tuli darajada iqtisodiy zararlar keltirib chiqaryapti. A, B, C, D, E Vetemin yetishmasligi oqibatida baliqlar nobit bo'lishini oldini olish uchun qo'shimcha ratsionda oziqlantirish kerak. Vitaminlarning miqdori kunlik extiyoji 1 kg ozuqa xisobida quyidagicha mg xisobida: vitamin A 20-2000 IE, tiamin -0,15 mg, riboflavin 0,2-10 mg, inozitol 200-300 mg, vitamin S-20 mg, vitamin E 70-100 mg, nikotin tislotsi – 0,1-50 mg, xolin – 1500-2000, pirodoksini 5-10mg tashkil qiladi. Ularni saqlash oziqlantirish gigiyenasi va texnologiyasiga bog'liq.

Kalit so'zlar: baliq, fermer xo'jaliklari, optimal sharoit, saqlash, oziqlantirish gigiyenasi, texnologik omillar, mikroiklim.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Baliqchilik tarmog'ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari tug'risida» qanun 2017-yil 1-aydagi PQ-2939-son qarorini ijro etishga qaratilgan bulib, unda «2017 -2021 yillarda baliqchilik tarmog'ini jamlanma rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi» va «2017-2021 yillarda baliqchilik sohasini rivojlantirishning maqsadli parametrlari» tasdiqlandi. Yukoridagi qarordan kelib chiqib baliqchilik xujaliklarida baliqlardagi kasallik turlari jumladan Gipovitaminozlarni yani yuqimsiz kasalliklarini urganish dolzarb muammolar qatoriga kiradi. Bu bir guruh yuqimsiz kasalliklar bo'lib, turli xil fiziologik holatning izdan chiqishi va patologoanatomik o'zgarishlar bilan xarakterlanib organizmda turli xil vitaminlarning etishmasligi oqibatida kelib chiqadi. Bunda turli xil vitaminlarning organizmga ozuqa orqali etarli miqdorda kelib tushmasligi yoki organizmda etarli miqdorda sintez qilmasligi oqibatida kelib chiqadi.

Klinik belgilari. Ko'pchilik gipovitaminoz kasalliklarida ayrim klinik belgilar umumiydir: jumladan, ishtaxani yo'qolishi, xolsizlanish, kam harakatlanish yoki kislorodga bo'lgan extiyojni ortishi, o'sish-rivojlanishdan orqada qolish, turli yuqumli kasalliklarga beriluvchanligini oshishi va baliqlarning ommaviy ravishda nobud bo'lishi. Oldini olish va qarshi ko'rashish tadbirlari. Gipovitaminozlarning oldini olishda universal vosita – bu baliqlarning ratsioniga tirik tabiiy vitamininga boy ozuqalarni kiritish bilan amalga oshiriladi. Baliqchilik tarmog'ini intensivlashtirishda bunday imkoniyatlar chegaranganligi sababli ularning ozuqasiga turli xil vitaminli qo'shimchalar, premiksalar, drojlar, baliq moyi, ko'k massa, hayvonlarning jigari, ko'k o't va boshqalar kiritiladi. Baliqlarni sun'iy oziqlantirishda gipovitaminozlarning oldini olishda ularning ratsioni tarkibi, tuyimligi va biologik aktiv moddalar bilan balanslangan bo'lishi kerak. Baliqlarda vitaminlarning miqdori kunlik extiyoji 1 kg ozuqa xisobida quyidagicha mg xisobida: vitamin A 20-2000 IE, tiamin -0,15 mg, riboflavin 0,2-10 mg, inozitol 200-300 mg, vitamin S-20 mg, vitamin E 70-100 mg, nikotin tislotsi – 0,1-50 mg, xolin – 1500-2000, pirodoksini 5-10mg.

Diagnoz. Gipovitaminoz kasalliklarida aniq diagnoz qo'yish juda ham mushkil, chunki ularning klinik belgilari bir-biriga juda o'xshash, Shuning uchun ham ozuqani sifat ko'rsatgichi buyicha, ozuqa ratsionining analiz qilish, klinik belgilar va patanatomik o'zgarishlar asosida diagnoz qo'yiladi. Ayrim yuqumli kasalliklardan farq qilish kerak.

Gipovitaminozning har bir turi o'ziga xos xususiyatlarga ega:

A-gipovitaminoz: shox pardaning xiralashishi, ko'z to'qimalarida va suzgichlar tagida qon ketishi, tana rangining o'zgarishi, ko'zlarning shishishi, zaif o'sishi.

C-gipovitaminozi: buyrak, jigar, ichak va mushaklarda qon ketishi, ko'zning shikastlanishi, skolyoz (umurtqa pog'onasi egriligi). Terida, kaudal, qorin va ko'krak qanotlari yaqinida o'smalar hosil bo'lib, vaqt o'tishi bilan o'tib ketadi; tendonlar va xaftaga shakllanishining buzilishi umurtqa pog'onasining egriligiga va hatto sinishiga, gill filamentlarining xaftaga filiform bo'linishiga siljishiga olib keladi.

B1-gipovitaminoz: tananing muvozanati buziladi, rangi qorayadi, tomchilar kuzatiladi, zaif o'sish, dorsal va ko'krak qanotlarining falajlanishi, mushaklar atrofiyasi; baliq ovqatdan bosh tortadi va konvulsiyalarda (konvulsiyalarda) o'ladi.

B2-gipovitaminoz: burun teshigi va gill qopqog'ida qon ketishi, fotofobi, ko'z irislarining anormal ranglanishi, ishtahaning yomonlashishi, terining qorayishi, o'sishni to'liq to'xtatish.

B3-gipovitaminoz: ishtahani yo'qotish, yomon o'sish, oshqozon va yo'g'on ichakning shishishi, tartibsiz harakatlar, zaiflik.

B4-gipovitaminoz: yomon o'sish, oziq-ovqatning yomon so'rilishi, buyrak va ichaklarda qon ketishi.

B5-gipovitaminoz: zaif o'sish, letargiya, gillalarning yopishishi, ishtahaning yo'qolishi, hujayra metabolizmining buzilishi, terida qon ketishi.

B6-gipovitaminozi: asabiy buzilishlar, tutilishlar, ishtahaning yo'qolishi, zaif o'sish, tomchilar, konvulsiyalar, gill qopqoqlarining kamayishi, tez va qattiq nafas olish.

B8 (inositol) - gipovitaminoz: yomon o'sish, shishiradi, terining shikastlanishi, oshqozon-ichak traktida ovqat hazm qilish vaqtining ko'payishi.

B12-gipovitaminoz: yomon ishtaha va o'sish, anemiya, tana rangining qorayishi.

E-gipovitaminoz: ishtahaning pasayishi, o'sishning sekinlashishi, jigar shikastlanishi belgilari bilan o'limning ko'payishi. O'sishni to'xtatish, jinsiy bezlarning rivojlanishi, A-gipovitaminozning rivojlanishi, anemiya. Zebra baliqlarida bu vitaminning etishmasligi miyaga zarar etkazishi mumkin.

A-gipervitaminoz: ko'zning yallig'lanishi, asab kasalliklari, kaudal finning eroziyasi va o'limi, shuningdek C-gipovitaminozi.

D-gipervitaminozi: suyaklardagi kaltsiy va fosfor miqdorining pasayishi, bu ularning mo'rtligini oshiradi.

H-gipervitaminozi: ishtahaning yo'qolishi, yomon o'sish, anemiya, terining shikastlanishi, mushak distrofiyasi.

Folik kislota etishmovchiligi: zaif o'sish, qora rang, letargiya, kamqonlik va mo'rt dumli.

Yuqoridagi fikr-muloxazalar va xulosalardan kelib chiqqan holda shuni takidlash joizki Respublikada baliqlarini rivojlantirishga barcha shart sharoitlar mavjuddir. Avvalom bor soxani rivojlantirishda baliqlarning oziqlanish ratsioniga zoogigienaliq sharoitiga va veterinariya xizmatlariga etibor qaratish lozim.

Dovolash. tubifex, qon qurti, coretra, daphnia, sikloplar, amfipodlar, yomg'ir qurtlari, past baholi baliq, xom jigar. Bu ovqatni ertalab berish yaxshidir, kechqurun.

C va B guruhi vitaminlari tanadan tezda chiqariladi. Yog'da eriydigan A, D, E vitaminlari tanadan asta-sekin chiqariladi; dozaga rioya qilmaslik natijasida ular zaharlanishga olib kelishi mumkin - gipervitaminoz.

Oldini olish: Uy hayvonlari do'konlari hozirda baliq uchun mikroelementlar va vitaminlarni o'z ichiga olgan tayyor tijorat baliqlarining keng assortimentini taklif qiladi. Vitaminlarning etishmasligi monoton va "bo'sh" oziq-ovqat bilan oziqlanadigan baliqlarda kuzatiladi (quritilgan dafniya, sikloplar va gammarus).

REFERENCES

1. Haqberdiev P.S. va boshkalar «Balikchilik va balik kasalliklari», Samarkand, 2008
2. Haqberdiev P.S., Qurbonov F.I., Qarshieva V.SH. «Baliq va asalari kasalliklari» O'quv qullanma, Toshkent, 2016
3. Gerasimchik V.A., E.F. Sadovnikova "Bolezni rib i pchel" uchebnoe posobie, Minsk, 2017
4. Osetrov V.S. (pod redaksiyey) «Bolezni rib». Spravochnik, Moskva Agropromizdat, 1989
5. Shishkov V.P. «Veterinarniy ensiklopedicheskiy slovar», Moskva, Izdatelstvo «Sovetskaya ensiklopediya», 1981.